

HOKIMIYAT YOKI MANSAB VAKOLATI DOIRASIDAN CHETGA CHIQUISH JINOYATINING OBYEKTI BO'YICHA AYRIM MASALALAR

SHUKUROV O'TKIR RO'ZIYEVICH

Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani IIB boshlig'i, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849517>

Jinoyat tarkibining muhim elementlaridan biri – jinoyatning obyektidir, chunki har qanday jinoyat tufayli u yoki bu obyektga tajovuz qilinadi. Shu bois, jinoyatning obyektini to'g'ri aniqlash, bir tomondan jinoyatning huquqiy mohiyatini anglashda, ikkinchi tomondan esa obyektga yetkazilgan zararining darajasiga qarab, qilmishni to'g'ri malakalashda muhim ahamiyatga ega.

Jinoyat objekti – bu jinoiy tajovuz qaratilgan va ana shu tajovuz orqali unga zarar yetkazilishi mumkin bo'lgan Jinoyat kodeksi bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlardir ¹.

Jinoyat objekti yordamida jinoyat huquqining ijtimoiy-siyosiy mazmuni, tajovuz qilish ijtimoiy xavfliligining xarakteri aniqlanadi ².

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mansab vakolati doirasidan chetga chiqish obyektini to'g'ri aniqlash ham bevosita, ushbu qilmishni boshqa boshqa shunga o'xshash jinoyatlardan farqlash uchun birinchi darajali ahamiyatga ega. Jinoyat huquqi fanida jinoyatning objekti haqidagi masalaning munozarali ekanligini hisobga olgan holda, biz jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan, g'ayriqonuniy xatti-harakat tufayli zarar yetkaziladigan yoki uning real xavfi yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlar majmuini jinoyatning objekti deb e'tirof etish to'g'risidagi an'anaviy tushunchaga amal qilamiz.

Mansab vakolati doirasidan chetga chiqish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining beshinchi bo'limi "Hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlarining faoliyat tartibiga qarshi jinoyatlar"ning XV bobi "Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar"ga kiritilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi uch bosqichli obyektlar tizimiga ko'ra, mansabdorlik jinoyatlarining turdosh objekti qonun chiqaruvchi tomonidan davlat hokimiyatini amalga oshirish bo'yicha ijtimoiy munosabatlar guruhi sifatida taqdim etilgan. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 30-bobi nomidan kelib chiqib, unda tarkiblari bayon etilgan jinoyatlarning tur objekti davlat hokimiyatini amalga oshirish, davlat xizmati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlaridagi xizmat manfaatlarini ta'minlash sohasidagi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

Mansab vakolati doirasidan chetga chiqish obyektini o'rganishda, avvalo, uning tarkibiy qismlarini tavsiflash uchun qo'llaniladigan tushunchalarga qisqacha to'xtalib o'tamiz - davlat hokimiyati, davlat apparati, davlat organi, davlat va munitsipal xizmat. Etimologik jihatdan "hokimiyat" so'zi boshqarish, buyruq berish va o'z irodasiga bo'ysundirish huquqi va imkoniyatini anglatadi³. Davlat hokimiyati (*inglizcha: state power*) — davlat, uning tuzilmalarining ayrim individlar, kishilar guruhlar yoki butun jamiyat xulq — atvorini davlatning umumiy xohish — irodasiga qonuniy vositalar yordamida buysundirishga qodir bo'lgan bunyodkor kuch. Davlat hokimiyati salohiyatligining qo'llanishi davlat faoliyati

¹ *Рустамбоев М.Х.* Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. I том. Махсус қисм. Жиноят тўғрисида таълимот: Дарслик. – Т.: ILM ZIYO, 2011. – Б. 139.

² *Якубов А.С.* Учение о преступлении по законодательству Республики Узбекистан. – Ташкент, 1995. – С. 55.

³ Hokimiyat. O'zbek tilining izohli lug'ati. <https://izoh.uz/word/hokimiyat>.

obyektlariga davlatning ta'sirini ta'minlovchi vositalar majmuini ifodalovchi "davlat hokimiyati manbalari" tushunchasi bilan tavsiflanadi⁴.

Demak, davlat hokimiyati qonun bilan belgilangan organlar faoliyati orqali amalga oshiriladi, uning mazmunini inson va fuqaroning huquq va erkinliklarini tan olish, ularga rioya etish va himoya qilish tashkil etadi. Bejizga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 7-moddasida⁵ xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbai ekanligi, O'zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko'zlab va O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan organlar tomonidagina amalga oshirilishi, Konstitutsiyada nazarda tutilmagan tartibda davlat hokimiyati vakolatlarini o'zlashtirish, hokimiyat organlari faoliyatini to'xtatib qo'yish yoki tugatish, hokimiyatning yangi va muvoziy tarkiblarini tuzish Konstitutsiyaga xilof hisoblanishi va qonunga binoan javobgarlikka tortishga asos bo'lishibeligilab qo'yilmagan.

Bizningcha, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining beshinchi bo'limi XV bobi nomlanishiida mansabdorlik jinoyatlari obyektining mazmuni to'liq aks ettirmaydi. Masalan, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsi, bir tomondan, hokimiyat xizmatchi hisoblanmaydi, davlat xizmati lavozimlarini egallay olmaydi, ikkinchi tomondan, davlat hokimiyatini amalga oshirmaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 127-moddasi bu borada qat'iy ravishda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari davlat hokimiyati organlari tizimiga kirmasligi hamda mahalliy ahamiyatga molik masalalarni fuqarolarning manfaatlaridan, rivojlanishning tarixiy o'ziga xos xususiyatlaridan, shuningdek milliy qadriyatlardan, mahalliy urf-odatlar va an'analardan kelib chiqqan holda, qonunga muvofiq mustaqil ravishda hal etishga haqli ekanligi belgilab qo'yilgan.

Xulosa qilishda quyidagilarni ta'kidlash mumkinki, jinoyat obyektining ahamiyati, Jinoyatning obyektini aniqlash huquqiy mohiyatni tushunishda va jinoyatlarni to'g'ri malakalashda muhim o'rin tutadi. Obyekt — bu jinoiy tajovuzga duchor bo'layotgan ijtimoiy munosabatlardir.

Mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida mansab vakolatining chetga chiqishi davlat hokimiyati va boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar sifatida belgilangan. Bu jinoyatlarni to'g'ri aniqlash, boshqa jinoyatlardan ajratishda zarur ahamiyatga ega.

Davlat hokimiyati tushunchasi, davlat hokimiyati, o'z navbatida, davlat organlari va ularning xatti-harakatlari orqali amalga oshiriladi, hamda ijtimoiy munosabatlar bilan bog'liq. O'zbekiston Konstitutsiyasida davlat hokimiyati faqat qonun bilan belgilangan organlar tomonidan amalga oshirilishi kerakligi ta'kidlangan.

Xulosa qilib aytganda, maqolada mansab vakolati doirasidan chetga chiqish jinoyatining obyektini aniqlashda huquqiy nuqtai nazardan muhim jihatlar ko'rsatilgan. Bu jihatlar huquqiy tizimda to'g'ri va adolatli malakalashni ta'minlashga xizmat qiladi.

⁴ O'zbekiston Yuridik ensiklopediyasi. <https://library-tsul.uz/uzbekiston-yuridik-entsiklopediyasi-2009/>.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/-6445145>